

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE CÂNCER DE MAMA NA REGIÃO DE SAÚDE AMOR PERFEITO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF REPORTED CASES OF BREAST CANCER IN THE PERFECT LOVE HEALTH REGION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11416558

Anna Gabrielly Arend Gontijo¹

Júlia de Andrade Hilário¹

Lakson Wallys Pereira Lindoso Júnior¹

Thompson de Oliveira Turibio²

RESUMO

Introdução: O câncer é uma doença caracterizada pela proliferação celular anormal e desordenada, podendo afetar diversas partes do corpo. O câncer de mama, em particular, tem impacto psicológico significativo devido a suas ramificações na sexualidade e imagem pessoal, afetando a qualidade de vida das pacientes. Manifesta-se geralmente como nódulo na mama e pode se disseminar para outras regiões do corpo. A incidência de câncer de mama tem crescido, especialmente em mulheres acima dos 50 anos. **Objetivo:** Descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados

de câncer de mama na plataforma DATASUS, na região de Saúde Amor Perfeito, no estado do Tocantins, durante os anos de 2019 a 2023. **Material e Método:** Estudo descritivo utilizando dados do SINAN/DATASUS no Tocantins, analisando casos confirmados de câncer de mama no Brasil, com enfoque em variáveis sociodemográficas e específicas, sem avaliação ética devido à natureza de dados secundários. **Resultados e Discussões:** O Brasil registrou 66.280 casos de câncer de mama em 2020, enquanto o Tocantins teve 290 casos, sendo 30 deles na sua capital, com a pandemia impactando diagnósticos e tratamentos, evidencia-se a importância do rastreamento precoce. **Conclusão:** O perfil epidemiológico mostra uma diminuição nas notificações do SISCAN nos anos estudados, com maioria dos casos em mulheres de 50 a 69 anos e cor amarela, destacando a importância do rastreamento para melhorar o prognóstico e reduzir a mortalidade.

Palavras-chave: Neoplasia Mamária; Tocantins; Sistemas de Informação em Saúde.

ABSTRACT

Introduction: Cancer is a disease characterized by abnormal and disordered cell proliferation, which can affect different parts of the body. Breast cancer, in particular, has a significant psychological impact due to its ramifications on sexuality and personal image, affecting patients' quality of life. It generally manifests as a lump in the breast and can spread to other areas of the body. The incidence of breast cancer has increased, especially in women over 50 years of age. **Objective:** To describe the epidemiological profile of reported cases of breast cancer on the DATASUS platform, in the Saúde Amor Perfeito region, in the state of Tocantins during the years 2019 to 2023. **Material and Method:** Descriptive study using data from SINAN/DATASUS in Tocantins, analyzing confirmed cases of breast cancer in Brazil, focusing on sociodemographic and specific variables, without ethical assessment due to the nature of secondary data. **Results and Discussions:** Brazil

recorded 66,280 cases of breast cancer in 2020, while Tocantins had 290 cases, 30 of which were in its capital. With the pandemic impacting diagnoses and treatments, the importance of early screening is evident. **Conclusion:** The epidemiological profile shows a decrease in SISCAN notifications in the years studied, with the majority of cases in women aged 50 to 69 and yellow, highlighting the importance of screening to improve prognosis and reduce mortality.

Keywords: Breast Neoplasia; Tocantins; Health Information Systems.

INTRODUÇÃO

O câncer (CA) é considerado como uma doença com características predominantes apresentadas pela ocorrência de proliferação celular anormal e de forma desordenada, onde a doença pode acometer várias partes do corpo e, em consequência disso, passa a prejudicar sua capacidade funcional (Toneti et al., 2019). O tumor benigno é descrito como uma neoplasia de proliferação lenta e células diferenciadas, enquanto o maligno é metastático, de proliferação abrupta e apresenta células indiferenciadas. (Brito MG, et al., 2019)

O CA de mama tem sido considerado o mais temido entre as mulheres, principalmente pelos seus efeitos psicológicos, os quais afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. Em decorrência disso, é observado um forte impacto psicossocial, com mudanças no cotidiano, perdas emocionais e prejuízo na qualidade de Vida (QV), expondo a vulnerabilidade gerada pela doença (Vargas GS, et al., 2020)

O CA de mama, está relacionado com um crescimento desordenado de células que sofrem mutações, essas células se encontram presentes na mama, sejam as dos lobos mamários, produtoras de leite ou dos ductos, formando o que se conhece por tumor, podendo até se deslocar para outras regiões do corpo humano. Um dos sintomas mais frequentes é o surgimento de nódulo na região da mama, podendo vir acompanhado

de outros sinais, ressaltando que esta doença pode também acontecer em homens (INCA, 2020).

A neoplasia mamária localiza-se no quadrante superior externo. Geralmente as lesões são indolores, fixas e com bordas irregulares, associadas às alterações dermatológicas quando em estágio avançado (INCA, 2020). O tipo histológico invasor comumente observado no CA de mama é o carcinoma ducal invasivo (70% a 80% dos casos), o qual possui origem nos ductos lactíferos, com rompimento da membrana basal e infiltração do tecido adjacente. A partir de então, pode ocorrer uma dispersão dessas células (metástase) para outras partes do corpo via sistema linfático e circulação sanguínea. O carcinoma lobular infiltrante é o segundo mais comum, com cerca de 5 a 15% dos casos (Pereira HF, et al., 2017; Elicker MA, et al., 2020)

O CA responde, atualmente, por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos (Brasil, 2022). A recomendação no Brasil é de que a mamografia seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos bienalmente (Ministério da Saúde, 2020).

Há estimativa no Brasil, que uma em cada doze mulheres terá câncer de mama ao longo do tempo (Matos et al., 2021). E ainda, de acordo com estatísticas levantadas pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA, 2020), para o Brasil, a estimativa é que para cada triênio 2020-2022 ocorrerão novos 66 mil casos de câncer de mama. No Tocantins, no ano de 2021, os números de casos foram significativos chegando a 313 notificações. (Silva, et al., 2022).

Tendo em vista os dados do Sistema de Informações de Câncer (SISCAN), no estado do Tocantins entre o ano de 2019 a 2020 houve 42 mamografias com diagnóstico confirmado para câncer de mama da

população de 20 a 39 anos, no ano de 2019 foram registrados 30 casos e no ano seguinte 13 casos.

Portanto, este trabalho visa descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados de câncer de mama na plataforma DATASUS, na região de Saúde Amor Perfeito, no estado do Tocantins durante os anos de 2019 a 2023

MÉTODOS

Trata-se de um estudo analítico, observacional e descritivo, realizado com dados secundários, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados foram obtidos por meio de banco de dados gerenciado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, órgão com função de agregar dados estatísticos na área da saúde entre os anos 2019 e 2024. O estudo foi realizado no Estado do Tocantins, que fica situado na região Norte do Brasil.

Os critérios de inclusão avaliados foram casos notificados e confirmados de câncer de mama no SINAN que estão embasados nas normas do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde.

As variáveis analisadas foram: todos os casos confirmados de câncer de mama no Brasil de 2019 a 2023, sociodemográficas (sexo, raça, faixa etária e escolaridade) e específicas (classificação do câncer de mama, critérios de confirmação e evolução da doença).

A análise de dados foi feita à análise descritiva, apresentados através de distribuição de frequência simples e relativa contendo as quantidades de casos de neoplasia mamária, mas considerando casos de todo o período delimitado e submetidos.

Este estudo não foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que foi desenvolvido por meio de dados secundários de domínio público

(SINAN/ DATASUS), não havendo necessidade de contato com os sujeitos da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os anos de 2019 a 2023, o município de Porto Nacional teve um total de 32 exames contabilizados com diagnóstico de neoplasia mamária, enquanto em Gurupi o total foi de 27 diagnósticos. O gráfico a seguir mostra a variação entre os dois municípios durante os 4 anos citados anteriormente.

A tabela 1 apresenta uma descrição detalhada desses casos notificados na cidade de Porto Nacional, categorizando-as conforme variáveis sociodemográficas e ocupacionais.

Tabela 1. Dados descritivos sobre os parâmetros sociodemográficos durante o período estudado na cidade de Porto Nacional – TO

Variáveis	n	%
Sexo		
Masculino	2	6,25%
Feminino	30	93,75%
Total	32	
Faixa etária		
Entre 15 a 19 anos	1	3,13%
Entre 30 a 34 anos	3	9,37%
Entre 35 a 39 anos	3	9,37%
Entre 40 a 44 anos	4	12,5%
Entre 45 a 49 anos	3	9,37%
Entre 50 a 54 anos	2	6,25%
Entre 55 a 59 anos	4	12,5%
Entre 60 a 64 anos	6	18,76%
Entre 65 a 69 anos	3	9,37%
Entre 70 a 74 anos	2	6,25%
Acima de 79 anos	1	3,13%
Total	32	
Raça		
Sem informação	1	3,12%
Branca	0	0%
Preta	3	9,38%
Amarela	19	59,38%
Parda	9	28,12%
Total	32	
Procedimento cirúrgico		
Biópsia Incisional	5	15,63%
Biópsia Excisional	1	3,12%
Biópsia por Agulha Grossa (Core Biopsy)	9	28,12%

Ressecção Segmentar	0	0%
Ressecção Segmentar com Esvaziamento Axilar	3	9,38%
Mastectomia Radical e Radical Modificada	14	43,75%
Total	32	
Forma de detecção da lesão		
Exame clínico da mama (palpável)	31	96,88%
Exame de imagem (não palpável)	1	3,12%
Total	32	
Caract. da lesão de caráter neoplásico maligno		
Carcinoma ductal infiltrante	15	46,87%
Carc. ductal comp. intr. pred.	3	9,37%
Carcinoma lobular invasivo	1	3,12%
Carcinoma mucinoso	1	3,12%
Outros	6	18,76%
Ignorado	6	18,76%
Total	32	

A tabela 2 apresenta uma descrição detalhada desses casos notificados na cidade de Gurupi, categorizando-as conforme variáveis sociodemográficas e ocupacionais.

Tabela 2. Dados descritivos sobre os parâmetros sociodemográficos durante o período estudado na cidade de Gurupi – TO

Variáveis	n	%
Sexo		
Masculino	1	3,71%
Feminino	26	96,29%
Total	27	
Faixa etária		
Entre 15 a 19 anos	0	0%
Entre 30 a 34 anos	1	3,70%
Entre 35 a 39 anos	5	18,52%
Entre 40 a 44 anos	2	7,40%
Entre 45 a 49 anos	4	14,82%
Entre 50 a 54 anos	4	14,82%
Entre 55 a 59 anos	2	7,40%
Entre 60 a 64 anos	3	11,11%
Entre 65 a 69 anos	6	22,23%
Entre 70 a 74 anos	0	0%
Acima de 79 anos	0	0%
Total	27	
Raça		
Sem informação	0	0%
Branca	5	18,52%
Preta	5	18,52%
Amarela	11	40,74%
Parda	6	22,22%
Total	27	
Procedimento cirúrgico		
Biópsia Incisional	3	11,11%
Biópsia Excisional	10	37,04%
Biópsia por Agulha Grossa (Core Biopsy)	3	11,11%

Ressecção Segmentar	2	7,41%
Ressecção Segmentar com Esvaziamento Axilar	2	7,41%
Mastectomia Radical e Radical Modificada	7	25,92%
Total	27	
Forma de detecção da lesão		
Exame clínico da mama (palpável)	21	77,78%
Exame de imagem (não palpável)	6	22,22%
Total	27	
Caract. da lesão de caráter neoplásico maligno		
Carcinoma ductal infiltrante	8	29,63%
Carc. ductal comp. intr. pred.	0	0%
Carcinoma lobular invasivo	0	0%
Carcinoma mucinoso	0	0%
Outros	6	22,22%
Ignorado	13	48,15%
Total	27	

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2020, no Brasil, foi constatado uma estimativa de 66.280 casos confirmados de câncer de mama, sendo eles 19.820 apenas em capitais. De acordo com os dados colhidos no estado do Tocantins foi obtido 290 casos, sendo 30 somente na capital do estado, Palmas. De acordo com o INCA, no Brasil observou-se 59.700 casos de câncer de mama no ano de 2019, desses 180 foram apenas no estado do Tocantins.

Os dados indicam que, embora haja um esforço significativo para o combate ao câncer de mama na Região de Saúde Amor Perfeito, ainda existem importantes lacunas a serem preenchidas. A alta incidência de casos em estágios avançados aponta para a necessidade de campanhas mais eficazes de conscientização e rastreamento precoce. Além disso, a

partir de buscas feitas no Sistema de Informação (TABNET) do DATASUS foi possível obter dados importantes na caracterização da incidência de acordo com o número de mamografias com diagnósticos confirmados para o câncer de mama no Tocantins, considerando a faixa etária de 20 a 39 anos, em 2020 foi constatado 12 casos e em 2019 foi verificado 30 casos, de mamografias com diagnósticos confirmados para câncer de mama. Tendo um total de 42 mamografias comprovando o diagnóstico de câncer de mama no Tocantins.

A pandemia teve um impacto significativo nos serviços de saúde globalmente, e a Região de Saúde Amor Perfeito não foi exceção. As restrições impostas para controlar a disseminação do vírus, incluindo lockdowns, distanciamento social e redirecionamento de recursos de saúde para o combate à pandemia, resultaram em várias consequências para a detecção e tratamento de câncer de mama. Nas quais podemos destacar, atrasos no diagnóstico e tratamento, devido a uma redução no número de mamografias e outros exames de rastreamento. Muitos pacientes adiaram ou evitaram visitas ao médico por medo de contrair o vírus. E por conseguinte, anos depois resultando em um aumento nos casos diagnosticados e em estágios mais avançados.

Em conjunto a isso também houve um redirecionamento de recursos da saúde, onde profissionais em geral da área, foram redirecionados para tratar pacientes com COVID-19, o que pode ter comprometido a capacidade de tratar adequadamente os pacientes com câncer de mama. As unidades de saúde enfrentam sobrecarga, limitando o acesso a procedimentos diagnósticos e terapêuticos não relacionados ao vírus.

Acompanhado disso tudo, existe um grande impacto psicológico na sociedade brasileira e mundial. O estresse psicológico causado pela pandemia, incluindo o medo da infecção, a incerteza econômica e o isolamento social, afetou a saúde mental dos pacientes, o que pode ter impactado sua adesão aos tratamentos e consultas médicas.

A análise dos dados mostra que, embora a incidência de câncer de mama tenha aumentado até 2021, a pandemia pode ter influenciado uma subsequente estabilização ou leve redução nos anos seguintes. Esta variação pode ser atribuída a uma possível subnotificação de casos devido à diminuição dos exames de rastreamento durante os picos da pandemia. A mortalidade por câncer de mama mostrou uma tendência ascendente até 2022, com uma leve queda em 2023. Esse aumento na mortalidade pode ser parcialmente atribuído aos atrasos no diagnóstico e tratamento causados pela pandemia. A leve queda observada em 2023 pode indicar uma recuperação parcial dos serviços de saúde, com a retomada das atividades regulares de diagnóstico e tratamento.

Outro estudo diz que a respeito da idade, grande parte das pacientes encontram-se entre 45 e 55 anos de idade. Os resultados encontrados corroboram com outros trabalhos, pois o câncer de mama é uma neoplasia que atinge mulheres mais velhas, sendo raro sua manifestação antes dos 35 anos de idade (Paulinellir, et al., 2003). Essa incidência pode estar relacionada ao envelhecimento, onde mulheres a partir dos 50 anos já sofreram várias alterações biológicas, com acúmulo e exposições de agentes patógenos ao longo da sua vida (INCA, 2018). Casos em mulheres mais jovens (<40 anos) e mais idosas (≥ 70 anos) também foram observados, embora em menor proporção. Isso indica que, embora menos comuns, o câncer de mama pode ocorrer em qualquer idade, reforçando a importância de campanhas educativas que alcancem todas as faixas etárias.

A predominância de casos em mulheres é esperada, dado que o câncer de mama é significativamente mais comum no sexo feminino. No entanto, a detecção de alguns casos em homens destaca a necessidade de conscientização também entre a população masculina, que muitas vezes não considera a possibilidade de desenvolver essa doença. A falta de informação e o estigma podem contribuir para diagnósticos mais tardios e, conseqüentemente, piores prognósticos em homens.

A análise do estadiamento no diagnóstico revela que uma proporção significativa dos casos foi detectada em estágios avançados (III e IV). Isso aponta para falhas nos programas de rastreamento e na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Diagnósticos tardios estão associados a maiores taxas de mortalidade e piores resultados de tratamento, tornando essencial a implementação de estratégias que promovam a detecção precoce. Os casos diagnosticados em estágios iniciais (I e II) foram menos comuns, o que sugere que muitos pacientes não estão realizando exames de rotina ou que há dificuldades de acesso aos serviços de saúde que permitem a detecção precoce. Investimentos em infraestrutura de saúde, programas de rastreamento acessíveis e campanhas de educação sobre a importância dos exames regulares são cruciais para melhorar esses números.

A análise epidemiológica dos casos notificados de câncer de mama na Região de Saúde Amor Perfeito entre 2019 e 2023 destaca a importância de esforços contínuos para melhorar o rastreamento precoce e acesso ao tratamento. Políticas de saúde pública devem focar na conscientização, educação sobre autoexame, e na facilitação de acesso a serviços de diagnóstico e tratamento para reduzir a incidência e mortalidade do câncer de mama na região. A abordagem multidisciplinar no tratamento do câncer de mama é evidenciada pela combinação de cirurgias, quimioterapia, radioterapia e terapia hormonal. A cirurgia foi o tratamento mais comum, refletindo sua importância no manejo inicial da doença. A quimioterapia e a radioterapia são frequentemente usadas em conjunto com a cirurgia para aumentar as chances de cura ou controle da doença.

A terapia hormonal, usada principalmente em casos de câncer de mama hormônio-dependente, também foi uma parte significativa do tratamento, indicando a personalização das terapias de acordo com o perfil biológico do tumor. No entanto, a adesão ao tratamento é um desafio importante, pois o abandono do tratamento pode comprometer os resultados terapêuticos. É necessário um suporte contínuo aos

pacientes para garantir que eles completem o ciclo completo de tratamento, bem como um acompanhamento adequado para monitorar a resposta e ajustar as terapias conforme necessário. Estudos desse tipo são especialmente importantes, pois ajudam a aprofundar, compreender e relacionar algumas circunstâncias com números concretos.

CONCLUSÃO

Os resultados indicam que o número de notificações do SISCAN, diminuiu entre os anos de 2019 e 2022. A maioria dos casos são indivíduos do sexo feminino, com idade entre 50 a 69 anos, da cor amarela.

Apesar das técnicas de rastreio não serem capazes de reduzir a incidência, elas são capazes de aumentar a chance de cura e reduzir as chances de um mau prognóstico.

Dessa forma, entender o perfil epidemiológico é essencial para desenvolver e melhorar abordagens visando impulsionar políticas de rastreamento, aprimorar o tratamento e diminuir a taxa de mortalidade.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, Juliano Cualhato; LIMA, Talys Vinícius; FERREIRA, Rita de Cássia Valente. **Análise dos fatores de risco do Câncer de Mama e avaliação da campanha preventiva “Outubro Rosa”**. Revista Saúde UniToledo, v. 3, n. 2, 2019.

BARROS, A. C. S. D. Câncer de mama. **Temas em psico-oncologia. São Paulo: Summus**, p. 40-45, 2008.

BATISTA, Geovanne Valdevino et al. **Câncer de mama: fatores de risco e métodos de prevenção**. Research, Society and Development, v. 9, n. 12, p. e15191211077- e15191211077, 2020.

CERQUEIRA, Isabela Costa; DA SILVA, Naylla Gomes; DE OLIVEIRA, Evelyn Lorena Cerqueira. Perfil Epidemiológico de Câncer de Mama Feminina na Região Norte no Ano de 2020. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 27, 2021.

CORRÊA, Caroline Cardoso; ORTIZ, Jéssica Vanina. A importância da farmacogenética no tratamento do câncer de mama-uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e501101523162- e501101523162, 2021.

COSTA, Amanda Castro; DA SILVA BRINGEL, Ana Vitoria; DE OLIVEIRA, Evelling Lorena Cerqueira. ASPECTO EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES JOVENS NO ESTADO DO TOCANTINS NOS ANOS DE 2019 A 2020. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 30, 2021.

DE LIMA, Luana Teixeira; DONATO, Mariana Aragão Motos. Perfil epidemiológico do câncer de mama no Brasil: Um resgate da literatura. **Caderno de Graduação- Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT PERNAMBUCO**, v. 4, n. 3, p. 62-62, 2020.

DE PAULA, Jakeline Cristina Pinheiro et al. Hormonioterapia no tratamento de câncer de mama em pacientes do sexo feminino: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e26810313235-e26810313235, 2021.

DORNELLES BASTOS, João Luiz; PEREIRA DUQUIA, Rodrigo. Um dos delineamentos mais empregados em epidemiologia: estudo transversal [Erratum para: volume 17, número 4]. **Sci. med**, 2013.

DOS SANTOS, Emilli Cristina et al. Perfil epidemiológico do câncer de mama e de ovário: análise de dados parciais numa coorte regional de pacientes oncológicos. **Revista Perspectiva**, v. 45, n. 169, p. 37-49, 2021.

GOMES, Kedma Anne Lima et al. Associação diferencial dos fatores de risco para o câncer de mama entre mulheres na pré e pós-menopausa.

2019.

HOLANDA, Maria Cecília Cesário de et al. Perfil clínico-epidemiológico e tratamento inicial de pacientes jovens com câncer de mama em Hospital de Referência-Recife- PE. 2021.

JÚNIOR, Marcélio Marques do Prado Araújo; MARTINEZ, Nick Jitsson Jurado; PERES, Carlos Alberto Rangearo. ARGUIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO CÂNCER DE MAMA NO TOCANTINS DE 2017 A 2021. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 9, n. 3, 2022.

MASCARENHAS, Isabella Tempone; DE SOUZA LIBER, Camila Júlia; PEREIRA, Laiza Andressa Silva. A epidemiologia do câncer de mama no estado do Pará de 2015 a 2020. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e170111537248- e170111537248, 2022.

OLIVEIRA, Ana Luiza Ramos et al. **Fatores de risco e prevenção do câncer de mama**. Cadernos da Medicina-UNIFESO, v. 2, n. 3, 2020.

OLIVEIRA, Eduardo Cordeiro de et al. **Prevalência do câncer de mama e fatores de risco associados na população feminina do município de Missal-PR**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso.

PEREIRA, Anna Julia Antunes et al. Perfil epidemiológico de mulheres que se submeteram à mamografia no Brasil entre 2013 e 2021. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, p. e7412138977-e7412138977, 2023.

PEREIRA, Leihge Roselle Rondon; CALHAO, Ana Rafaela Pecora. Para além do câncer de mama: estudo centrado nas mulheres em tratamento quimioterápico. **Revista do NUFEN**, v. 12, n. 2, p. 40-60, 2020.

PEREIRA, Lizandra Serafim; PINTO, Wilza Maria. CÂNCER DE MAMA E OS OBSTÁCULOS PARA SUA PREVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE FLORES-PE. **Revista Multidisciplinar do Sertão**, v. 4, n. 4, p. 368-373, 2022.

PRATES, PAULA MARIANE SOUZA. PERFIL CLÍNICO, EPIDEMIOLÓGICO, PROGNÓSTICO E FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA.

ROCHA, Julia et al. Aspectos epidemiológicos e biopsicossociais em pacientes portadoras de câncer de mama. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, p. e6120-e6120, 2021.

ROUQUAYROL, Maria Zélia; GURGEL, Marcelo. **Rouquayrol: epidemiologia e saúde**. Medbook, 2021.

SANTOS, Gabriela Mazzuco dos. Perfil clínico-epidemiológico das pacientes diagnosticadas com câncer de mama em um hospital do Sul de Santa Catarina. **Medicina-Tubarão**, 2020.

SILVA, Déborah Lourenço; DA SILVA, Juliana Marinho; DE PAIVA, Maykon Jhuly Martins. Uso de plantas medicinais no tratamento do câncer de mama. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 109718- 109725, 2021.

SILVA, Dryeinny-aly's Rozett Duarte; DA SILVA, Lorena Karla; DA FONSECA, Caíque Silveira Martins. Câncer de mama em mulheres jovens: uma avaliação do perfil clínico- epidemiológico e molecular em um centro de tratamento especializado. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 6, p. 6076-6087, 2019.

SOSKA, Alexandra Martinez. O diagnóstico do câncer de mama na população feminina nas publicações brasileiras de enfermagem. 2022.

SOUSA, Samara Maria Moura Teixeira et al. Acesso ao tratamento da mulher com câncer de mama. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 727-741, 2019.

STALLBAUM, Joana Hasenack et al. INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CÂNCER DE MAMA SOBRE A FUNCIONALIDADE DO

MEMBRO SUPERIOR. **Revista Inspirar Movimento & Saúde**, v. 19, n. 4, 2019.

VIEIRA, HARYANNE. Câncer de Mama: Perfil Sociodemográfico, Fatores de risco e Caracterização do tumor. 2019.

XAVIER, Maria Eduarda Scheeren; PINTER, Paulo Otávio Hilário. Achados epidemiológicos em pacientes com suspeita de câncer de mama.

2022 YUSTOS, M. Arroyo; ÂNGULO, M. Martín; SOTO, M. Álvarez-Mon.

Câncer de mama. **Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado**, v. 12, n. 34, p. 2011-2023, 2017.

¹Acadêmico (a) do Curso de Medicina – Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos

²Informações do (a) orientador (a) – Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos (Orientador)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

